

**Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
(Esp. Lengua Extranjera)
2022-2023**

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

**MEMORIA DE PRÁCTICAS
IES Capellanía (Alhaurín de la Torre)**

Autora: Eugenia Núñez Ojeda

Tutor: Boris Vazquez-Calvo

Índice

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS	4
1.1. Contexto del IES Capellanía	4
1.2. Proyecto bilingüe del centro.....	6
1.3. Contexto del aula de 2.º ESO C	7
1.4. Dinámica de las clases.....	8
1.4.1. Horario	8
1.4.2. Metodología.....	8
1.4.3. Recursos y materiales: Libro de texto	9
1.4.4. Evaluación.....	9
1.4.5. Atención a la diversidad.....	10
2. PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL AULA	11
2.1. Marco legislativo	11
2.2. Objetivos, competencias, contenidos y metodología.....	12
2.3. Evaluación y atención a la diversidad	20
2.4. Detalles de cada sesión	23
3. OTRAS EXPERIENCIAS EN EL CENTRO	31
3.1. Primera fase de observación.....	31
3.2. Segunda fase de observación e intervención.....	33
3.2.1. Primera intervención	33
3.2.2. Segunda intervención.....	33
3.2.3. Tercera intervención.....	34
3.2.5. Cuarta intervención	34
3.3. Otras actividades.....	35
3.3.1. Reuniones de departamento	35
3.3.2. Sesión de evaluación	36
3.3.3. Reunión de proyectos.....	36

3.3.4. Clases de inglés con la auxiliar de conversación.....	37
3.3.5. Clases de inglés con otros grupos.....	37
4. REFLEXIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	38
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
APÉNDICES	44
APÉNDICE A	44
Diario reflexivo de prácticas	44
APÉNDICE B.....	44
Paisaje lingüístico del IES Capellanía	44
APÉNDICE C.....	45
Tablas bloques de contenidos, criterios y estándares de aprendizaje	45

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Nivel de alfabetización (fuente: elaboración propia).....	4
Figura 2. Distribución del aula de 2.º C (fuente: elaboración propia)	7
Figura 3. Distribución del aula y recursos TIC (fuente: imagen propia).....	8
Figura 4. Rúbrica analítica para la expresión oral (fuente: elaboración propia).	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Sesión 1 (fuente: elaboración propia).....	24
Tabla 2. Sesión 2 (fuente: elaboración propia).....	25
Tabla 3. Sesión 3 (fuente: elaboración propia).....	26
Tabla 4. Sesión 4 (fuente: elaboración propia).....	27
Tabla 5. Sesión 5 (fuente: elaboración propia).....	28
Tabla 6. Sesión 6 (fuente: elaboración propia).....	29
Tabla 7. Sesión 7 (fuente: elaboración propia).....	30
Tabla 8. Signos lingüísticos del IES Capellanía (Núñez Ojeda, 2023, p. 32).	32

1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS

En este primer apartado, se ofrece información sobre el contexto en el que se desarrolló la intervención didáctica. Primeramente, se describen el municipio, el entorno socioeconómico y el centro. Seguidamente, se analiza el proyecto bilingüe. A continuación, se presenta al grupo de 2.º ESO C. Finalmente, se comentan la dinámica de las clases de inglés en este grupo y los aspectos más relevantes de estas.

1.1. Contexto del IES Capellanía

Para contextualizar el centro y su alumnado, debemos primero analizar su ubicación, las características socioeconómicas del entorno y la descripción del centro.

- Ubicación. El IES Capellanía es un centro público situado en la urbanización Capellanía, una zona residencial en continua expansión ubicada al este del municipio de Alhaurín de la Torre, en Málaga. Este municipio está experimentando un crecimiento demográfico continuo. En 2022, la población total era de 42.531. De ese total, un 19,5 % eran extranjeros, principalmente procedentes del Reino Unido (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2023), lo cual es un indicador de interculturalidad en la zona.
- Características socioeconómicas del entorno. La mayoría de las familias del alumnado del centro posee un poder adquisitivo medio-alto. Este dato lo evidencian dos variables. Por un lado, el porcentaje de familias que trabajan (84 %). Por otro lado, las características de las viviendas residenciales del alumnado: un 50 % de las viviendas supera los 150 m². Tan solo un 13 % de las familias reside en viviendas de menos de 100 m² (IES Capellanía, 2021). Asimismo, las familias cuentan con un capital cultural elevado (Figura 1):

Familias con estudios medios o superiores	70%
Familias con estudios de educación obligatoria	30%
Familias sin estudios	∅

Figura 1. Nivel de alfabetización (fuente: elaboración propia).

Según el plan de centro (IES Capellanía, 2021), este nivel sociocultural se manifiesta en interés por los estudios de los hijos, tasas bajas de absentismo, alto rendimiento académico (un 83 % del alumnado finaliza Bachiller y continúa con estudios superiores) y en la posibilidad de prestar recursos pedagógicos, de consulta y de ocio (clases particulares, actividades extraescolares, acceso a Internet, ordenador y teléfono móvil propios). El

alumnado procede de “familias preocupadas por que sus hijos finalicen su escolaridad con título y con una tradición familiar en cuanto a formación académica.” (IES Capellanía, 2021, p. 6).

- Descripción. El centro se abrió en el año 2003. En la actualidad, como se detalla en el *Diario reflexivo de prácticas* (ver Apéndice A), cuenta con 24 unidades, pese a estar pensado para tener un máximo de 16. Por tanto, el principal problema al que se enfrenta el centro es la masificación. Como consecuencia, las ratios de las aulas son elevadas. Hay un total de 700 alumnos matriculados (IES Capellanía, 2021) 60 docentes, de los cuales 6 son de inglés. En el IES Capellanía se imparten las enseñanzas de 1º a 4º de ESO, 2º y 3º de ESO de PMAR, 1º y 2º de Bachillerato y Educación Especial. Todas las líneas de Secundaria son bilingües (inglés y español) desde el año 2005, momento en que se aprobó el proyecto bilingüe en el centro.

Hay alumnos de distintas nacionalidades en el centro. No obstante, pese a haber solicitado la cifra exacta en varias ocasiones, no he podido tener acceso a ella, por lo que decidí calcular el porcentaje de alumnado extranjero de los grupos que iba a observar. En los grupos de 4.º ESO, de los 96 alumnos, hay 2 de origen marroquí, pero que son completamente bilingües. Esto constituye un 1,92 %. En los grupos de 2.º ESO, observamos un porcentaje mayor. De los 92 alumnos de 2.º de la ESO, 6 proceden de otros países, lo que supone un 6,52 % del total. Concretamente, encontramos alumnado procedente de Marruecos, Nigeria, Ucrania y Alemania. A excepción de la alumna de Ucrania, los demás son bilingües.

Tal y como indico en el *Diario reflexivo de prácticas*, en el segundo período de prácticas tuvimos una reunión con Jefatura en la que se nos habló de los diferentes proyectos en los que participa el centro. De dicha reunión se extraen dos conclusiones que ayudan a justificar la presente intervención:

- 1) El centro está claramente orientado a las Ciencias. La mayoría de los programas están orientados al desarrollo de competencias relacionadas con materias como la Tecnología, la Biología o las Matemáticas. Apenas se dio importancia al proyecto bilingüe en dicha reunión, pese a que, aparentemente, tiene gran peso en el plan de centro. Esta conclusión se respalda con los resultados obtenidos de la

interpretación del diario reflexivo semiestructurado (ver Apéndice A) y el paisaje lingüístico del centro (ver Apéndice B).

- 2) Uno de los principales focos del proyecto educativo es el bienestar emocional del alumnado. En este sentido, el centro participa en dos proyectos relacionados con la gestión emocional: el *Pentabilities*, a nivel estatal, y el programa de *mindfulness*, a nivel de centro.

1.2. Proyecto bilingüe del centro

El proyecto bilingüe cobra especial importancia para nuestro trabajo. En el centro, el bilingüismo no se aplica siguiendo una única metodología, sino que más bien se combinan diferentes prácticas tanto en las áreas lingüísticas como en las no lingüísticas. Los principios metodológicos del bilingüismo en el centro serían el trabajo por competencias, el trabajo en equipo y el uso de la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera). Esta última considera 4 elementos claves: contenido, comunicación, cognición y cultura (Coyle et al., 2010). Aunque se trata de una metodología exigente cognitivamente hablando que se centra en el desarrollo de las habilidades de orden superior, el enfoque AICLE resulta más atractivo y útil para el alumnado (Pinner, 2013). Sin embargo, Griva y Kasvykis (2014) han concluido que es difícil implementar el componente cultural en este enfoque. En este sentido, Ortega-Martín, Hughes y Madrid (2018) señalan que esto se debe a que los programas bilingües en España dan poca importancia a la competencia intercultural y a los auxiliares de conversación. No obstante, en el IES Capellanía se intentan suplir estas carencias mediante 2 medidas:

- 1) La organización de programas de intercambio (propios y *eTwinning*), que motivan enormemente al alumnado y que pueden organizarse sin problema gracias al nivel socioeconómico de las familias. A lo largo del paso por el centro, se ofrece al alumnado la posibilidad de realizar una inmersión lingüística en países como Estados Unidos, Italia o Alemania con estos programas.
- 2) La recepción de auxiliares de conversación nativos. Cada año, el centro acoge a un auxiliar de conversación nativo de Reino Unido o de Estados Unidos que colabora con los docentes de las áreas bilingües. Cada 15 días, los grupos reciben una clase impartida por el auxiliar. Estas sesiones suelen tratar el componente intercultural y se centran en “propiciar el intercambio de información personal que ayuda a reforzar la identidad de

los interlocutores a través de interacciones” (IES Capellanía, 2021, p. 103). En el plan de centro se recoge que las actuaciones del auxiliar de conversación se desarrollan en cuatro ámbitos: lingüístico-sociolingüístico (actuación de modelo de referencia de la L2), didáctico (realización de actividades y materiales didácticos), intercultural (acercamiento de la cultura de los países anglosajones) y lúdico (motivación del alumnado) (IES Capellanía, 2021).

1.3. Contexto del aula de 2.º ESO C

La intervención didáctica se implementó en el grupo de 2.º de la ESO C en el aula 121, ubicada en el pasillo 2 de la planta baja del centro. El grupo lo conforman 32 alumnos (30 de nacionalidad española, 1 de origen alemán y 1 de origen marroquí).

El ambiente de trabajo es bueno en términos generales. Se percibe un trato cordial entre alumnos y profesores y no hay conflictos importantes que impidan gestionar el aula. El grupo exhibe un buen nivel de inglés por lo que los alumnos siguen sin grandes dificultades las clases e intervienen en la L2 la mayoría de las veces.

El aula tiene un tamaño reducido para la ratio del grupo. No hay suficiente espacio para moverse entre las mesas, lo que dificulta la gestión de aula y la resolución personalizada de dudas. Los alumnos se sientan en parejas en mesas de 2 que se disponen en 4 filas colocadas frente a la pizarra y la mesa de la profesora (Figura 2). Este tipo de agrupamiento ofrece la oportunidad de fomentar el trabajo en equipo. Sin embargo, los alumnos casi siempre trabajan de forma individual.

Ø	Ø	Ø	Ø
31 y 32	29 y 30	27 y 28	25 y 26
23 y 24	17 y 18	11 y 12	5 y 6
21 y 22	15 y 16	9 y 10	3 y 4
19 y 20	13 y 14	7 y 8	1 y 2
Profesora			

Figura 2. Distribución del aula de 2.º C (fuente: elaboración propia)

El tutor asigna los sitios y evita sentar juntos a alumnos enemistados o disruptivos. En algunos casos, se colocan juntos a un alumno con NEAE o al que le cueste seguir la clase y a un alumno con un rendimiento mayor, que actúa como mentor o alumno ayudante. A veces, son incluso los propios alumnos los que se ofrecen a ayudar a algún compañero en particular, lo que demuestra una gran empatía.

En lo referente a recursos materiales, el aula cuenta con un ordenador para el docente, un proyector y una pizarra tradicional (Figura 3). En caso de que se necesiten más recursos TIC para alguna sesión, se pueden reservar el aula de informática o los carritos de ordenadores portátiles.

Figura 3. Distribución del aula y recursos TIC (fuente: imagen propia)

El aula es sobria y carece de elementos decorativos. La falta de *input* tanto lingüístico como no lingüístico es evidente en el aula y repercute negativamente en el rendimiento del alumnado y el aprendizaje del inglés.

1.4. Dinámica de las clases

A continuación, se describen aspectos relevantes relacionados con la dinámica de las clases de inglés en el grupo de 2.º C, como son el horario de clase, la metodología empleada, los recursos y materiales utilizados, los métodos e instrumentos de evaluación y las medidas de atención a la diversidad implementadas en el aula.

1.4.1. Horario

La asignatura de inglés se imparte tres veces a la semana: el lunes de 9:15 a 10:15, el miércoles de 12:45 a 13:45 y el viernes de 13:45 a 14:45. Cada 15 días, el alumnado tiene clase con la auxiliar de conversación del centro.

1.4.2. Metodología

Predomina el método deductivo, en el que primero se presentan las reglas al alumnado y luego se aportan los ejemplos. Como apuntan Benitez-Correa et al (2019), este método es el más habitual en aquellas clases de lengua extranjera que tienen como objetivo principal enseñar estructuras gramaticales y no la fluidez. A este respecto, la docente utiliza la L1 la mayoría del tiempo para explicar gramática.

Las clases se dividen en dos partes: una introducción de los objetivos de la clase y un desarrollo. No suele haber un cierre en el que se recapitule o valore lo aprendido. Por lo general, las sesiones están más centradas en el profesor que en el alumno. Por tanto, los alumnos suelen trabajar de forma individual. Las actividades o trabajos en pareja o grupos son infrecuentes, lo cual se contrapone al tipo de agrupamiento de la clase. Por todo ello, sostenemos que la dinámica general de las clases suele ser mecánica.

1.4.3. Recursos y materiales: Libro de texto

El uso de materiales convencionales y analógicos, como el libro de texto y la libreta, prevalece, aunque en ocasiones se recurre a recursos digitales y audiovisuales como vídeos, canciones o juegos tipo *Kahoot*. Con mi llegada, mi tutora se fue mostrando más abierta a utilizar herramientas digitales, dígase *Padlet* o *Canva*. Con todo, la mayoría de las clases los alumnos se limitan a realizar ejercicios del libro de texto, *Influence*, de la editorial Macmillan. Estos ejercicios son casi siempre de *drilling* y tienen el objetivo de afianzar los contenidos gramaticales y de vocabulario.

El libro de texto dispone de una versión digital de la que se extraen los ejercicios de clase y algunos exámenes. También se pueden encontrar recursos audiovisuales para practicar las habilidades de *speaking* y *listening*. Los temas se estructuran en los siguientes apartados: *vocabulary*, *grammar*, *reading*, *listening*, *speaking*, *writing* y *project*. Por tanto, se trabajan todas las habilidades y se fomenta el trabajo cooperativo a través de la propuesta de proyectos. Pese a ello, mi tutora no lleva a cabo estos proyectos y omite en muchas ocasiones los apartados de *writing* y *speaking*. El libro promueve actividades que se realizan con tipos de agrupamiento flexibles (individual, en parejas, en grupos). Asimismo, el libro de texto respeta la taxonomía revisada de Bloom y propone múltiples estrategias de andamiaje. Por todo ello, se presenta como un recurso completo que, de usarse correctamente, permitiría la realización de numerosas actividades que facilitarían el proceso de aprendizaje.

1.4.4. Evaluación

La evaluación es continua. Los alumnos obtienen al final una nota media que surge de varias pruebas que evalúan las distintas habilidades lingüísticas. Con estas pruebas, se persigue la precisión gramatical y no la fluidez. Para evaluar al alumnado, se emplean diferentes instrumentos. Por ejemplo, la producción escrita se evalúa con rúbricas analíticas, que van desde el sobresaliente hasta el deficiente, pasando por el notable, el suficiente y el insuficiente y que consideran cuatro criterios: vocabulario,

contenido y organización, cohesión y gramática. Las composiciones se realizan siempre en clase para evitar que el alumnado utilice el traductor, si bien se les permite utilizar recursos como el libro de texto, los apuntes o el diccionario. Adicionalmente, se les suele proporcionar un modelo de texto y se les explica la estructura y la presentación que debe tener. Primero realizan un borrador y luego entregan la versión final. En cambio, la producción oral se evalúa con una lista de cotejo, aunque esporádicamente se emplean rúbricas si la intervención es más compleja. Se evalúa tanto la participación del día a día como la producción en pruebas orales específicas, que unas veces son espontáneas y otras ensayadas. La gramática y la comprensión oral se evalúan a través de exámenes que los alumnos realizan cuando acaban cada tema. El resto de las habilidades se suelen evaluar solo 1 o 2 veces al trimestre.

1.4.5. Atención a la diversidad

En el grupo de 2.º C, se observa diversidad en varios sentidos:

- Alumnado con NEAE. En el grupo, hay 2 alumnos con TDAH. Estas peculiaridades se tienen en cuenta a la hora de evaluar al alumnado, ya que se llevan a cabo ciertas adaptaciones. Una de ellas consiste en realizar tareas de diferenciación, en las que los alumnos con NEAE ejecutan una tarea menos compleja que el grupo estándar. Otra adaptación es dar más tiempo para realizar algunas tareas. En el grupo, no consta oficialmente que haya alumnos de altas capacidades. Sin embargo, hay 3 alumnos con un nivel de inglés superior al resto. Se les suele asignar tareas adicionales en *Google Classroom*, pero no acostumbran a completarlas.
- Alumnado con diferentes estilos de aprendizaje. Durante los dos primeros períodos de prácticas, se observó que había 4 alumnos en el grupo a los que les gustaba dibujar y que además tenían dotes para ello. Por este motivo, se pretendió potenciar la creatividad del alumnado durante la intervención, mediante actividades visuales y artísticas en las que se use el inglés.

Como conclusión, resaltamos que el contexto del centro y del aula condicionan la intervención didáctica. Por ello, se efectuaron las siguientes 7 acciones:

- 1) Integrar el uso de los móviles en el aula. Se diseñaron tareas que requerían el uso del teléfono móvil en clase para documentarse. Esto fue posible gracias al contexto socioeconómico del alumnado, pues todo el alumnado cuenta con recursos tecnológicos propios.

- 2) Incluir a la auxiliar de conversación en la sesión 7. Debido a que el alumnado responde positivamente a las dinámicas en las que participa la auxiliar de conversación, se la invitó en la sesión 7 para que colaborase en la evaluación de las presentaciones orales.
- 3) Implementar metodologías activas en el aula que pusieran al alumno en el foco y no al profesor. Se empleó el método inductivo para explicar los contenidos.
- 4) Incentivar las dinámicas en grupos heterogéneos. Con esta medida, se buscó promover la comunicación en inglés e integrar al alumnado disruptivo, con NEAE o con diferentes estilos de aprendizaje. Al mismo tiempo, se pretendió ser coherente con la disposición física del aula.
- 5) Emplear materiales didácticos digitales, creativos y adaptados a temas de interés para el alumnado para motivarlo y potenciar sus talentos.
- 6) Contribuir a la alfabetización digital del alumnado mediante la realización de actividades en soporte digital utilizando aplicaciones como *Canva*, *Padlet* o *Google Classroom*.
- 7) Aumentar el *input* lingüístico en el aula. Se decoró la clase con las diferentes producciones textuales que elaboró el alumnado a lo largo de las sesiones.

2. PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL AULA

En el segundo apartado, se profundiza en el diseño de la intervención didáctica y la implementación de la misma. Primeramente, se presenta el marco legislativo que se ha contemplado. A continuación, se ahonda en los elementos curriculares: objetivos, competencias, contenidos y metodología. Posteriormente, se tratan la evaluación y las medidas de atención a la diversidad. Por último, se facilita el desglose detallado de cada una de las sesiones.

2.1. Marco legislativo

En la presente intervención se contempló la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), debido a que el curso en el que se implementó era par (2.º ESO). Sin embargo, como nos encontramos inmersos en un proceso progresivo de adaptación hacia la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), se consideraron los siguientes aspectos de la misma, tanto en el diseño de la intervención como en la propuesta de mejora:

- 1) Consecución de la competencia plurilingüe.

- 2) Aprovechamiento del potencial de las herramientas digitales para reforzar el aprendizaje de inglés y la alfabetización digital.
- 3) Apreciación de la diversidad cultural y la curiosidad por otras lenguas (interculturalidad).
- 4) Importancia de la mediación lingüística, concepto introducido en el MCER y que es cada vez más relevante debido a la creciente diversidad lingüística y cultural de la sociedad (Consejo de Europa, 2020).

2.2. Objetivos, competencias, contenidos y metodología

La intervención diseñada se tituló *Hopes & Dreams: A time capsule project*¹ y constó de 7 sesiones. Durante estas sesiones, los alumnos reflexionaron sobre ellos mismos, sus hábitos, gustos y talentos, realizando así una labor de introspección y autoconocimiento. Además, trabajaron la construcción y expresión de su propia identidad a través de las diferentes tareas que se plantearon. Se escogió este hilo conductor por ser un tema interesante para el alumnado y estimular el pensamiento crítico.

Los contenidos lingüísticos que se cubrieron se correspondían con el tema 8 del libro de texto. Estos contenidos eran el uso de los verbos *must* y *have to* para expresar obligación, prohibición y falta de necesidad, los adjetivos acabados en *-ed* y en *-ing* para describir personas, objetos y actividades y el uso de *will* y *be going to* para la narración de sucesos futuros. Todas las tareas y actividades planteadas en esta intervención son de diseño propio.

Las sesiones se plantearon desde una perspectiva competencial, tomando en consideración las competencias clave establecidas por la Orden ECD/65/2015 y siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Estas competencias son “condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional” (Orden de 15 de enero de 2021) y son necesarias para crear la ciudadanía de una sociedad cimentada sobre la igualdad, la pluralidad, el dinamismo, el emprendimiento, la democracia y la solidaridad.

La Orden ECD/65/2015 establece que el aprendizaje competencial aúna tres tipos de conocimiento: uno de base conceptual (saber o saber decir), uno relativo a las destrezas

¹ En el *classroom language* se empleó todo el tiempo el término proyecto para facilitar al alumnado la concepción de la intervención como una secuencia de tareas con unos objetivos concretos, pese a que el enfoque metodológico principal es el aprendizaje de lenguas basado en tareas y no el aprendizaje de lenguas basado en proyectos.

(saber hacer) y uno de actitudes y valores (saber ser). Según la Orden de 15 de enero de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se deben trabajar y evaluar las competencias en comunicación lingüística (CCL), la competencia social y cívica (CSC), la competencia para aprender a aprender (CAA), la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), la competencia digital (CD), la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) y la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). En nuestra intervención didáctica, nos centramos en las siguientes competencias: CCL, CEC, CSC, CD y CAA, que se trabajaron de manera transversal, colaborativa e integrada.

Al trabajar por competencias, se incluyeron contenido y tareas estrechamente ligadas a los objetivos del currículo. Los objetivos de aprendizaje establecidos para nuestra intervención didáctica se redactaron a partir de la Orden de 15 de enero de 2021:

Objetivos específicos:

- OE1. Comprender y analizar información general y específica de textos orales y escritos.
- OE2. Narrar sucesos en futuro.
- OE3. Expresar obligación, prohibición, necesidad y falta de esta.
- OE4. Recordar y adquirir léxico para describir cualidades de personas, lugares u objetos.
- OE5. Expresarse, interactuar y mediar de forma oral sobre temas relevantes y cotidianos.
- OE6. Producir textos multimodales y en soporte papel sobre autoconocimiento y construcción de la identidad personal.
- OE7. Realizar una breve exposición oral coherente sobre un objeto y su relevancia presente y futura.

Objetivos transversales:

- OT1. Trabajar en grupos y de forma autónoma para crear, evaluar y expresar opinión sobre las producciones del resto del alumnado.
- OT2. Crear contenido de manera autónoma mediante el uso de tecnologías digitales.
- OT3. Desarrollar autonomía en el aprendizaje y hábitos de organización y trabajo.
- OT4. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

- OT5. Valorar la diversidad lingüística y cultural.

En cada sesión se establecieron una serie de objetivos y contenidos que se debían alcanzar al culminar la intervención didáctica. Estos contenidos, adaptados de la Orden de 15 de enero de 2021, se agruparon en cuatro bloques. La información detallada sobre contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de cada bloque figura en el Apéndice C.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Sesiones: (S1:2), (S2:1), (S3:1), (S4:1), (S5:1), (S6:1,3) y (S7:1, 2)²

- Estrategias de comprensión
 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
 - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).
 - Comprensión del sentido general, de información esencial y detalles de textos sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).
 - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de preguntas guiadas.
 - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
 - Convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
 - Costumbres, valores, creencias y actitudes.
 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y el autodesarrollo personal.
- Funciones comunicativas
 - Descripción sencilla de cualidades abstractas de personas, objetos y actividades.

² En (S1:2), la letra “S” hace referencia a “sesión” y el número que le sigue indica el número de sesión. Los números que siguen después de los dos puntos se corresponden con las tareas de la sesión, p. ej.: “S1” significa “sesión 1” y “2”, tarea 2.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Estructuras lingüístico-discursivas
 - Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal; actividades cotidianas; familia y amigos; trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Sesiones: (S1:2,3), (S2:1,3), (S3:1,3), (S5:1), (S6:1,3) y (S7:1, 2)

- Estrategias de producción – Planificación
 - Articulación del mensaje de forma clara y estructurada.
 - Adecuación del mensaje al contexto y los interlocutores.
- Estrategias de producción – Ejecución
 - Narración del mensaje de forma clara, coherente y estructurada, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
 - Apoyo y recuperación de conocimientos previos.
- Estrategias de compensación
 - Lingüísticas: empleo de sinónimos y parafraseo de mensajes.
 - Paralingüísticas y paratextuales: señalamiento de objetos, uso de deícticos y uso de lenguaje corporal que apoyen el mensaje.
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
 - Convenciones sociales y fórmulas de cortesía y lenguaje no verbal; costumbres, valores, creencias y actitudes.

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, y el autodesarrollo personal.
- Funciones comunicativas
 - Uso de convenciones sociales (saludos y despedidas; presentaciones; acuerdo y desacuerdo).
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y actividades.
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
 - Expresión de hábitos.
 - Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios.
 - Planteamiento de deseos e hipótesis.
 - Inicio y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Estructuras lingüístico-discursivas
 - Léxico oral de uso común (producción): identificación personal; actividades cotidianas; familia y amigos; trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Sesiones: (S1:1,2,3), (S2:1, 2), (S3:2), (S4:1,2), (S5:1), (S6:1)

- Estrategias de comprensión
 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
 - Identificación textos de carácter divulgativo sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
 - Análisis de la información y estructura del texto (sentido general, información esencial, puntos principales) contenida en textos auténticos sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...) y relacionados

con contenidos de otras materias del currículo como, por ejemplo, Valores Éticos o Geografía e Historia.

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
 - Costumbres, valores, creencias y actitudes.
 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y el autodesarrollo personal.
- Funciones comunicativas
 - Descripción sencilla de cualidades abstractas de personas, objetos y actividades.
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
 - Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).
 - Expresión de hábitos.
 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
 - Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios.
 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Estructuras lingüístico-discursivas
 - Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Sesiones: (S1:3), (S2:2, 4), (S3:2), (S4:3), (S5:2, 3), (S6:2) y (S7:3)

- Estrategias de producción – Planificación

- Implementación de las propias competencias comunicativas para realizar tareas de forma eficiente.
- Uso adecuado de recursos lingüísticos y digitales (diccionarios, enciclopedias...).
- Estrategias de producción – Ejecución
 - Producción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
 - Expresión del mensaje con suficiente claridad, en base a modelos y *prompt questions*.
 - Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
 - Convenciones sociales y fórmulas de cortesía y lenguaje no verbal; costumbres, valores, creencias y actitudes.
 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, y el autodesarrollo personal.
- Funciones comunicativas
 - Uso de convenciones sociales (saludos y despedidas; presentaciones; acuerdo y desacuerdo).
 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y actividades.
 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
 - Expresión de hábitos.
 - Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios.
 - Planteamiento de deseos e hipótesis.
 - Inicio y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
- Estructuras lingüístico-discursivas
 - Léxico oral de uso común (producción): identificación personal; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.

El objetivo final era que el alumnado desarrollase competencias que le permitiesen desenvolverse sin problemas dentro y fuera del aula y que, al igual que los

objetos de la cápsula del tiempo, sus aprendizajes se conservasen para el resto de sus vidas.

A lo largo de las sesiones, se desarrollaron las habilidades de comprensión de textos escritos y orales, mediación, producción de textos orales y escritos, destacando especialmente esta última por ser la habilidad que menos trabajaba el alumnado habitualmente. En consecuencia, la intervención didáctica contempló la redacción de varias composiciones escritas que se almacenarán en la cápsula del tiempo a final de curso.

Las composiciones en cuestión eran:

- *Ikigai*
- *Vision board*
- *Mi post favorito de Instagram*
- Carta al yo del futuro

En la última sesión, los alumnos realizaron una breve exposición oral en la que hablaron sobre un objeto relevante para ellos y que se almacenó en la cápsula. Las cápsulas y las composiciones se distribuyeron por el aula para decorarla durante toda la intervención. A final de curso, se guardarán en el departamento de inglés para posteriormente abrirlas en 2.º de Bachillerato.

En consonancia con la Orden de 15 de enero de 2021, se combinaron varios enfoques y metodologías activas con el propósito de utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita a través de la creación de comunidades en la clase que fomentaron la creatividad y la resolución de problemas.

La intervención se cimentó sobre 4 principios metodológicos:

- 1) Aprendizaje de lenguas basado en tareas. Este enfoque posibilitó la estructuración de las clases en pretareas, tareas y postareas en las que el alumno pasa de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo en su proceso de aprendizaje. Estas tareas se centran en el significado más que en la forma y tienen un objetivo comunicativo definido. Además, los aprendices se apoyan en los recursos lingüísticos y no lingüísticos que ya poseen (Ellis y Shintani, 2013) para realizarlas.
- 2) Enfoque basado en géneros textuales. Para trabajar la expresión escrita, se adoptó este enfoque, esencialmente funcional y orientado a un objetivo comunicativo concreto. Se centra en los aspectos lingüísticos y en la estructura y organización del texto (Suksawas, 2018) e implica “incluir todos los contenidos lingüísticos

necesarios (pragmáticos, discursivos, gramaticales) para poder producir el texto en cuestión” (Cassany, 2005, p. 61). En la intervención, la cápsula del tiempo era el macrogénero textual y las diferentes composiciones escritas, los microgéneros textuales.

- 3) Aprendizaje colaborativo. Para implementarlo en el aula, se fomentó la realización de tareas con diferentes tipos de agrupamiento (individual, en grupos de trabajo heterogéneos o grupo completo). Los grupos de trabajo fueron de 4-5 alumnos y se crearon en base a criterios de afinidad y necesidades específicas. En esta línea, se promovió la escritura colaborativa, que requiere de compromiso entre los aprendices, interacción y cooperación constantes, toma de decisiones conjunta y responsabilidad compartida (McDonough, Crawford y De Vleeschauwer, 2016).
- 4) Composición multimodal y el uso de las TIC en el aula. Para los aprendices de L2, la creación de composiciones multimodales puede andamiar y aumentar la disposición para usar la L2 (Christiansen y Koelzer, 2016). Además, Shin y Cimasko (2008) sostienen que la composición multimodal proporciona a los aprendices de inglés como lengua extranjera herramientas útiles para compartir conocimiento y expresar su identidad.

En conclusión, al combinar diferentes metodologías, se pretendió que el alumnado mejorase su competencia lingüística en inglés mientras desarrollaba otras habilidades, como la creatividad, la responsabilidad, la planificación y el trabajo en grupo.

2.3. Evaluación y atención a la diversidad

Se optó por una evaluación continua, formativa e integradora, en consonancia con lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021. A tal fin, se diseñaron 2 instrumentos de evaluación variados, diversos y accesibles para evaluar los diferentes productos finales y el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la observación continuada. Se valoró el grado de consecución de los objetivos de la intervención y el grado de adquisición de las competencias clave. Asimismo, el alumnado pudo autoevaluarse al final del proceso y evaluar a sus iguales en algunas sesiones de manera informal, siempre desde el respeto y la tolerancia. De esta forma, el alumnado tomó consciencia sobre su propio aprendizaje e identificó fortalezas y aspectos a mejorar.

A continuación, se comentan en mayor profundidad los 2 instrumentos de evaluación empleados:

- Instrumento de evaluación 1. Rúbricas semianalíticas. Se emplearon 5 rúbricas para evaluar cada uno de los productos finales (4 rúbricas para las composiciones

escritas y 1 para la exposición oral). Se obtuvo así una calificación para la expresión escrita y otra para la oral. La rúbrica semianalítica, a diferencia de la holística, permite desglosar y detallar cada componente evaluable. Para la elaboración de las rúbricas, se plantearon los atributos que se iban a evaluar y se establecieron los diferentes niveles de desempeño (desde “excelente” hasta “necesita mejorar”) con su correspondiente definición y calificación numérica. La siguiente figura muestra la rúbrica para la expresión oral.

Nombre:	Excelente (10)	Notable (8)	Suficiente (5)	Necesita mejorar (2)
Contenido (35%)	El contenido es completo e interesante. Se demuestra un conocimiento profundo del tema. Responde a todas las preguntas del <i>mindmap</i> .	El contenido es adecuado. Se demuestra un buen conocimiento del tema. Responde a casi todas las preguntas del <i>mindmap</i> .	El contenido es adecuado. Se echa en falta un conocimiento poco profundo del tema. No responde a casi ninguna de las preguntas del <i>mindmap</i> .	El contenido es incompleto, inadecuado. Se demuestra un conocimiento superficial del tema. No responde a las preguntas del <i>mindmap</i> .
Uso del inglés: Gramática y vocabulario (35%)	Utiliza correctamente las estructuras gramaticales y vocabulario aprendidos durante el tema.	Utiliza las estructuras gramaticales y vocabulario aprendidos durante el tema con pocos errores.	Utiliza las estructuras gramaticales y vocabulario aprendidos durante el tema con algunos errores.	Utiliza estructuras gramaticales y vocabulario aprendidos durante el tema con bastantes errores.
Presentación: Tiempo, fluidez, pronunciación, postura y apoyo visual (15%)	La comunicación es fluida y se muestra confianza y entusiasmo. Se conecta con la audiencia de manera efectiva. La postura, el tono de voz y los gestos son adecuados y refuerzan el mensaje. La presentación se ajusta perfectamente al tiempo. Se utiliza apoyo visual de calidad y creativo que mejora notablemente la comprensión de la exposición.	La comunicación es fluida y se muestra confianza y entusiasmo, aunque hay momentos en los que se pierde el hilo o duda. Se conecta con la audiencia de manera algo efectiva. La postura, el tono de voz y los gestos son adecuados en general. La presentación se ajusta perfectamente al tiempo. Se utiliza apoyo visual que mejora la comprensión de la exposición.	La comunicación es poco fluida y se muestra poca confianza y entusiasmo. Se pierde el hilo o duda en bastantes ocasiones. No se conecta con la audiencia de manera efectiva. La postura, el tono de voz y los gestos son poco adecuados o poco efectivos. La presentación no se ajusta perfectamente al tiempo, pero se acerca. Se utiliza apoyo visual que no beneficia la comprensión de la exposición.	La comunicación no es nada fluida y no se muestra confianza ni entusiasmo. Se pierde o duda el hilo fácilmente. No se conecta con la audiencia. La postura, el tono de voz y los gestos son inadecuados o distraen del mensaje. La presentación se excede del tiempo máximo o no llega. No se utiliza apoyo visual.
Trabajo en equipo (15%)	El grupo está muy bien coordinado y exposición es muy ordenada.	El grupo está bien coordinado y la exposición es ordenada.	El grupo está poco coordinado y la exposición es poco ordenada.	El grupo no está nada coordinado y la exposición es muy desordenada.

Figura 4. Rúbrica semianalítica para la expresión oral (fuente: elaboración propia).

- Instrumento de evaluación 2. Examen. A petición de mi tutora, realicé un examen tradicional en una sesión adicional. Se evaluó la comprensión lectora, la comprensión oral y el uso de la gramática y el vocabulario mediante ejercicios de *drilling*.

También se empleó un cuestionario de satisfacción como instrumento de evaluación de la práctica docente, puesto que deben ser objeto de evaluación no solo los aprendizajes del alumnado, sino también los procesos de enseñanza y la labor docente, como prescribe el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. El cuestionario tenía dos objetivos: fomentar la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y valorar la intervención. De este modo, el docente recibió *feedback* correctivo de sus alumnos al mismo tiempo que el alumnado se autoevaluaba.

Para atender a la diversidad, se implementaron 4 acciones en el aula:

- 1) Plantear objetivos y tareas en base a la Taxonomía revisada de Bloom. La Taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001) es un marco referencial jerárquico que recoge los procesos cognitivos que el alumnado debe experimentar progresivamente durante el proceso de aprendizaje. En la presente intervención, se redactaron los objetivos de cada sesión considerando dicha taxonomía. Además, las tareas fueron de menor a mayor demanda cognitiva

progresivamente: repaso de conceptos previos, inferencia y repaso de contenidos nuevos, aplicación de contenidos en tareas concretas, evaluación y reflexión sobre el trabajo realizado y creación de productos finales.

2) Proponer tareas que favoreciesen el desarrollo de las inteligencias múltiples.

En cuanto a las inteligencias múltiples, se diseñaron tareas en distintos formatos que permitiesen al alumnado desarrollar 6 de las 8 inteligencias, siguiendo las propuestas de Barrios Espinosa (2002):

- Inteligencia lingüística. Se potenció a través de las actividades de comprensión y producción de textos orales y escritos, y la consulta de diccionarios.
- Inteligencia lógico-matemática. Se trabajó a través del fomento del método inductivo para inferir normas morfosintácticas y la redacción de instrucciones sobre la preservación de la cápsula del tiempo.
- Inteligencia espacial. Se puso en práctica mediante el uso de recursos audiovisuales que favoreciesen la asimilación de los contenidos (p. ej.: diapositivas, imágenes en movimiento, organizadores gráficos, *checklists* y juegos interactivos) y la realización de tareas multimodales, como el *post* de *Instagram*.
- Inteligencia cinestésico-corporal. Se practicó mediante la realización de una actividad oral que giró en torno a la elección y descripción de un objeto para la cápsula del tiempo.
- Inteligencia interpersonal. Se implementó al realizar tareas en equipo (en pequeños grupos de 4-5 alumnos).
- Inteligencia intrapersonal. Se trabajó a través de las tareas individuales de producción de textos escritos y de reflexión personal.

En todas las sesiones se trabajaron las inteligencias lingüísticas, espacial, interpersonal e intrapersonal. La inteligencia lógico-matemática se trabajó especialmente en las sesiones 1, 5 y 6 y la cinestésico-corporal en la 7.

3) Considerar las pautas DUA del CAST. Tal y como CAST (2011) recomienda, se consideraron 3 principios a la hora de diseñar la intervención:

- Proporcionar múltiples formas de representación. Entre otras, se emplearon vídeos con subtítulos, tamaño y color de letra adecuados; diagramas y organizadores visuales; objetos físicos en el aula; mapas

conceptuales, esquemas. También se proporcionaron herramientas de traducción y se establecieron conexiones con estructuras previas.

- Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Entre otras, se usó *software* accesible e interactivo en el aula, se promovieron tareas de redacción en múltiples medios, se visibilizaron los objetivos de cada sesión, se apartaron modelos de los productos finales y se proporcionaron preguntas que incitaron a la reflexión.
- Proporcionar múltiples formas de implicación. Entre otras, se estimuló al alumnado con pequeñas recompensas; se diseñaron tareas relevantes, adaptadas a su edad, necesidades y preferencias; se fomentó la creatividad; se crearon rutinas de clase y se fijaron fechas clave a lo largo del proyecto; y se fomentó la formación de comunidades en el aula.

4) Incorporar estrategias de andamiaje durante todo el proceso. En relación con el andamiaje, es necesario resaltar que, junto al *feedback* correctivo, tiene un impacto positivo en la motivación y el rendimiento del alumnado (Chen y Law, 2016; Ellis, 2013). Se han implementado diferentes estrategias:

- Hacer preguntas abiertas y no cerradas.
- Establecer relaciones causa-efecto.
- Promover la autoevaluación y la coevaluación.
- Aportar *feedback* correctivo y continuo.
- Ofrecer modelos, *trackers*, mapas mentales, *checklists* y *prompt questions*.

A estas acciones se sumaron las adaptaciones previas que tenían los alumnos con NEAE del grupo: más tiempo para realizar las tareas y ayuda de alumnos mentores al trabajar en grupos.

2.4. Detalles de cada sesión

En este apartado, se detallan las tareas que se realizaron en cada sesión. En cada una, se redactó una de las composiciones de la cápsula del tiempo. En las tablas que figuran a continuación se especifican los objetivos de cada sesión, el tipo de interacción y agrupamiento, el tiempo, descripción y secuenciación de cada tarea, así como los materiales y recursos necesarios.

Las sesiones propuestas siguieron una estructura básica: introducción, pretarea, tarea principal, postarea y cierre. Las sesiones 2 y 7 también contemplaron la realización de una postarea para hacer en casa.

Sesión 1: 50' – INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CÁPSULA DEL TIEMPO				
Objetivos de la sesión:				
Específicos				
<ul style="list-style-type: none"> • Escuchar y comprender información general y específica de textos orales y escritos (relacionado con OE1). • Inferir la diferencia entre diferentes estructuras gramaticales (relacionado con OE3). • Expresar obligación, prohibición, necesidad y falta de esta (relacionado con OE3). • Adquirir léxico general y específico sobre cápsulas del tiempo (objetos, materiales, conservación, etc.) (relacionado con OE4). 				
Transversales				
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar de forma autónoma (relacionado con OT1 y OT3). 				
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales	
Introducción	5'	Oral. Grupo completo.	Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar. Se les proporcionará el <i>tracker</i> del proyecto.	Tracker
1. Pretarea	15'	Oral. Grupo completo.	Se proyectará una presentación sobre el proyecto en la que se explica al alumnado qué es una cápsula del tiempo, cómo se conserva y qué objetos puede contener. Tras esto, se realizarán unas actividades de comprensión sobre un texto en el que se habla de cápsulas del tiempo famosas.	Presentación Reading activities Pizarra Ordenador Proyector
2. Tarea	15'	Oral. Grupo completo.	Se explicará cómo expresar obligación, necesidad y falta de esta en inglés (empleo de <i>must, mustn't have to</i> y <i>doesn't have to</i>) de forma inductiva. Se planteará una situación en la que haya una obligación y se preguntará qué palabras usarían para expresarla en inglés. Luego, se presentarán las estructuras y se les pedirá que piensen frases con ellas y que las comparen para ver diferencias. Si no las encuentran, se les explicará. Tras esto, se les proporcionarán más ejemplos. Al final, se recapitarán los puntos clave y diferencias entre ambas estructuras usando una ficha resumen.	Pizarra Ordenador Proyector Rotuladores de colores Ficha resumen
3. Postarea	10'	Escrita. Individual. (5') Oral. Grupo completo. (5)	Los alumnos practicarán los contenidos gramaticales con unos ejercicios. De forma colaborativa, corregiremos y haremos una lista de instrucciones conjunta para preservar la cápsula del tiempo y los objetos que contiene.	Ejercicios Ordenador Pizarra Proyector
Cierre	5'	Escrita. En grupos de trabajo.	Los alumnos escribirán sus nombres en la cápsula del tiempo y rellenarán una ficha con los datos básicos de la cápsula (miembros del grupo, objetos que contiene, fecha en la que se abrirá...).	Rotuladores de colores Ficha de grupo

Tabla 1. Sesión 1 (fuente: elaboración propia).

Sesión 2: 50' – REALIZACIÓN DE MI IKIGAI			
Objetivos de la sesión:			
Específicos			
<ul style="list-style-type: none"> • Escuchar y comprender información general y específica de textos orales y escritos (relacionado con OE1). • Expresar intereses, habilidades y propósitos personales en inglés (relacionado con OE5). • Producir un texto en soporte papel sobre autoconocimiento y construcción de la identidad personal (relacionado con OE6). • Producir una breve presentación oral espontánea en inglés (relacionado con OE7). • Mediar entre diferentes lenguas (relacionado con OE5). 			
Transversales			
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en grupos de forma colaborativa (relacionado con OT1 y OT3). • Valorar la diversidad lingüística y cultural (relacionado con OT5). • Desarrollar habilidades de investigación y selección de información relevante (relacionado con OT2 y OT3). 			
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales
Introducción	5'	Oral. Grupo completo.	Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar.
1. Pretarea	10'	Oral. Grupo completo.	Se introducirá el concepto de <i>ikigai</i> : etimología, orígenes y aplicaciones en la cultura occidental. Luego, los alumnos discutirán oralmente los beneficios de conocer nuestro <i>ikigai</i> .
2. Tarea	15'	Oral y escrita. En grupos de trabajo.	Se trabajará la interculturalidad a través de una actividad de mediación en la que los alumnos investigarán sobre conceptos intraducibles de otras lenguas siguiendo una plantilla y un modelo de ejemplo.
3. Postarea	15'	Oral. En grupos de trabajo.	Se pedirá a algunos grupos que expongan oralmente y de forma espontánea lo que hayan investigado.
Cierre	5'	Oral. Grupo completo.	Se repartirá a los alumnos la plantilla del <i>ikigai</i> y se les explicarán las instrucciones para completarlo en casa.
4. Postarea (en casa)		Escrita. Individual.	Los alumnos encontrarán su <i>ikigai</i> con ayuda del organizador gráfico.

Tabla 2. Sesión 2 (fuente: elaboración propia).

Sesión 3: 50' – ELABORACIÓN DE UN <i>VISION BOARD</i>			
Objetivos de la sesión: Específicos <ul style="list-style-type: none"> • Escuchar y comprender información general y específica de textos orales (relacionado con OE1). • Producir textos en soporte papel sobre autoconocimiento y construcción de la identidad personal (relacionado con OE6). • Expresar intereses, habilidades y propósitos personales en inglés (relacionado con OE5). Transversales <ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en grupos de forma colaborativa (relacionado con OT1 y OT3). • Producir <i>feedback</i> sobre una actividad de clase (relacionado con OT1). 			
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales
Introducción	5'	Oral. Grupo completo.	Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar.
1. Pretarea	15'	Oral. Grupo completo.	Se presentará el concepto de <i>vision board</i> a los alumnos a través de la reproducción de un vídeo sencillo acompañado de subtítulos. El vídeo se reproducirá tres veces. Se formularán algunas preguntas de comprensión de contenido y de vocabulario.
2. Tarea	20'	Escrita. Grupos de trabajo.	Los alumnos crearán su propio <i>vision board</i> en grupo. Tendrán que utilizar imágenes y texto en al menos dos lenguas para crear un mural que les identifique como grupo (construcción de identidad). Se les proporcionará una <i>checklist</i> con instrucciones y unas <i>prompts</i> para inspirarse.
3. Postarea	7'	Oral. Grupo completo.	Los alumnos enseñarán y comentarán sus <i>vision boards</i> y elegirán su favorito de forma argumentada.
Cierre	3'	Oral. Grupo completo.	Se pedirá <i>feedback</i> al alumnado sobre qué ha aprendido con la actividad.

Tabla 3. Sesión 3 (fuente: elaboración propia).

Sesión 4: 50' – REDACCIÓN DE UN GUIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ORAL			
Objetivos de la sesión:			
Específicos			
<ul style="list-style-type: none"> • Planificar el guion de una exposición oral coherente, breve y cohesionada en inglés (relacionado con OE6 y OE7) • Producir textos en soporte papel sobre autoconocimiento y construcción de la identidad personal (relacionado con OE6). • Expresar intereses, habilidades y propósitos personales en inglés (relacionado con OE5). 			
Transversales			
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en grupos de forma colaborativa (relacionado con OT1 y OT3). • Desarrollar habilidades de investigación y selección de información relevante (relacionado con OT2 y OT3). 			
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales
Introducción	5'	Oral. Grupo completo. Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar.	
1. Pretarea	10'	Oral. Grupo completo. Se explicará a los alumnos cómo deben realizar la presentación oral y se les proporcionará un mapa mental con ideas y recomendaciones. Asimismo, se les detallará cómo se evaluará la presentación con ayuda de la rúbrica.	<i>Mindmap oral presentation</i> Pizarra Proyector Ordenador
2. Tarea	10'	Escrita. Grupos de trabajo. Se dejará a los alumnos que consulten información sobre su objeto en el teléfono móvil.	Móviles
3. Postarea	20'	Oral. Grupo completo. Se pedirá al alumnado que redacte el guion de la presentación oral en grupo con ayuda de los diccionarios.	Diccionarios
Cierre	5'	Oral. Grupo completo. La docente resolverá dudas y proporcionará <i>feedback</i> correctivo.	

Tabla 4. Sesión 4 (fuente: elaboración propia).

Sesión 5: 50' – PUBLICACIÓN DE MI <i>POST</i> FAVORITO DE <i>INSTAGRAM</i>				
Objetivos de la sesión: Específicos <ul style="list-style-type: none"> • Inferir y comprender la diferencia en el uso de estos adjetivos en diferentes situaciones (relacionado con OE4). • Describir personas y situaciones utilizando adjetivos (relacionado con OE4). • Producir textos multimodales sobre autoconocimiento y construcción de la identidad personal (relacionado con OE6). Transversales <ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en grupos de forma colaborativa y de forma autónoma (relacionado con OT1 y OT3). • Crear contenido audiovisual utilizando herramientas digitales (relacionado con OT2). 				
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales	
Introducción	5'	Oral. Grupo completo.	Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar.	
1. Pretarea	15'	Oral. Grupo completo.	Se explicará la diferencia entre adjetivos acabados en -ed y -ing a través de una actividad inductiva. Se escribirán en la pizarra adjetivos en -ing y se pedirá a los alumnos que asocien actividades, personas u objetos a esos adjetivos. La profesora escribirá una palabra junto a uno de los adjetivos y formulará la siguiente pregunta: <i>How does x make you feel? Bored.</i> Se utilizarán rotuladores para señalar los sufijos y hacer hincapié en la explicación. Entonces, los alumnos deberán proponer adjetivos acabados en -ed e inferir la diferencia. A continuación, se proyectará una explicación con ejemplos para afianzar y repasar los contenidos. Finalmente, se harán unos ejercicios y se describirán fotos con unas <i>flaschards</i> .	Pizarra Rotuladores Explicación de adjetivos Flashcards Pizarra Proyector
2. Tarea	20'	Escrita. Individual.	Los alumnos subirán su <i>post</i> favorito de <i>Instagram</i> siguiendo la plantilla. Deberán incluir una canción, una imagen y una <i>caption</i> en la que redacten brevemente lo que hicieron y cómo se sintieron en aquel momento. Luego, subirán los <i>posts</i> a <i>Padlet</i> .	Plantilla de post Modelo Pizarra Ordenador Proyector Diccionarios Padlet
3. Postarea	5'	Escrita. Individual.	En un <i>post-it</i> , cada alumno escribirá 2 adjetivos positivos y 2 negativos sobre cómo se siente en el momento presente. Estos <i>post-its</i> se almacenarán en la cápsula del tiempo.	<i>Post-its</i> Rotuladores
Cierre	5'	Oral. Grupo completo.	Se pedirá <i>feedback</i> al alumnado sobre qué ha aprendido con la actividad.	

Tabla 5. Sesión 5 (fuente: elaboración propia).

Sesión 6: 50' – REDACCIÓN DE UNA CARTA A MI YO DEL FUTURO				
Objetivos de la sesión: Específicos <ul style="list-style-type: none"> • Hacer predicciones y narrar sucesos futuros (relacionado con OE2). • Producir textos en soporte papel sobre autoconocimiento y construcción de la identidad personal (relacionado con OE6). • Expresar intereses, habilidades y propósitos personales en inglés (relacionado con OE5). • Describir personas y situaciones utilizando adjetivos (relacionado con OE4). Transversales <ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en grupos de forma colaborativa y de forma autónoma (relacionado con OT1 y OT3). 				
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales	
Introducción	5'	Oral. Grupo completo.	Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar.	
1. Pretarea	15'	Oral. Grupos de trabajo.	Se explicará a los alumnos cómo hablar sobre sucesos y planes futuros, introduciendo las estructuras correspondientes para ello. Luego, jugarán en equipos para predecir cómo será el futuro, practicando las estructuras aprendidas.	Ficha resumen Juego Pizarra Ordenador Proyector
2. Tarea	25'	Escrita. Solo individual.	Se pedirá a los alumnos que escriban una carta a su yo del futuro utilizando estructuras para expresar sucesos futuros. Dispondrán de unas instrucciones, un modelo, ejemplos de <i>greetings</i> y <i>closings</i> y diccionarios.	Pizarra Ordenador Proyector Plantilla y modelo de carta Instrucciones Greetings y closings Diccionarios
3. Postarea	5'	Oral. Grupo completo.	Se pedirá a los alumnos que expongan sus dudas para resolverlas entre todos y proporcionar <i>feedback</i> .	
Cierre	5'	Escrita y oral. Grupos de trabajo.	Al final de la hora, se recordará a los alumnos que deberán hacer una presentación oral sobre un objeto en la última sesión y se les preguntará si tienen dudas.	Mindmap oral presentation

Tabla 6. Sesión 6 (fuente: elaboración propia).

Sesión 7: 50' – EXPOSICIÓN ORAL SOBRE UN OBJETO PARA ALMACENAR EN LA CÁPSULA DEL TIEMPO			
Objetivos de la sesión:			
Específicos			
<ul style="list-style-type: none"> • Producir una exposición oral coherente, breve y cohesionada en inglés (relacionado con OE7). • Describir objetos utilizando adjetivos (relacionado con OE4). • Hacer predicciones y narrar sucesos futuros (relacionado con OE2). • Expresar intereses, habilidades y propósitos personales en inglés (relacionado con OE5). 			
Transversales			
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajar en grupos de forma colaborativa (relacionado con OT1 y OT3) • Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje (relacionado con OT4). 			
Tiempo (minutos)	Tipo de interacción y agrupamiento	Descripción de la actividad	Materiales
Introducción	5'	Oral. Grupo completo.	Se introducirán los objetivos de la sesión y las tareas que se van a realizar.
1. Tarea	35'	Oral. Grupos de trabajo.	Los alumnos realizarán una breve exposición oral (4 minutos) sobre el objeto que hayan elegido para guardar en la cápsula del tiempo. Utilizarán el objeto o una foto del mismo como apoyo visual.
			Mindmap oral presentation Ordenador Proyector Pizarra
2. Postarea	10'	Oral. Grupo completo.	Se abrirá un breve turno de preguntas después de cada exposición oral. Se dará <i>feedback</i> a los alumnos y se les calificará.
Cierre	5'	Escrita. Individual.	Se pedirá a los alumnos que cumplimenten en casa un cuestionario de evaluación docente y del proyecto.
3. Postarea		Escrita. Individual.	Los alumnos cumplimentarán el cuestionario de evaluación docente y del proyecto.
			Cuestionario

Tabla 7. Sesión 7 (fuente: elaboración propia).

3. OTRAS EXPERIENCIAS EN EL CENTRO

En el tercer apartado, se examinan cada una de las fases que se han sucedido durante el Prácticum. Asimismo, se comentan otras experiencias que se han vivido en estos meses en el centro.

3.1. Primera fase de observación

Durante la primera fase de las prácticas, observé y recopilé datos cualitativos que me ayudaron a justificar mi intervención. La investigación cualitativa que se ha llevado a cabo se caracteriza por:

- Tener lugar en el propio escenario (en este caso, el centro y el aula).
- Recabar distintos tipos de datos.
- Combinar un análisis inductivo e inductivo.
- Basarse en un diseño emergente.
- Considerar a los participantes del estudio (en este caso, docentes y alumnos)
- Adoptar una visión integral.

(Creswell, 2013; Hatch, 2002; Marshall y Rossman, 2011).

En este caso, la investigación es etnográfica y fenomenológica. Para recopilar datos, utilicé dos instrumentos: un diario reflexivo semiestructurado (Apéndice A) y un paisaje lingüístico del centro (Apéndice B).

Por un lado, empleé un diario reflexivo semiestructurado. Llevé un seguimiento sobre mis 4 grupos, observándolos y recabando información durante los dos primeros períodos de prácticas. Tomé notas cada día y en cada clase. Para evitar la saturación etnográfica, dejé de recopilar datos en el tercer período de prácticas. Una vez recabados todos los datos, categoricé la información en temáticas extraídas a partir de las preguntas guía formuladas en el diario:

- 1) Metodología. El grupo exhibía un buen nivel de inglés, pero se encontraba desmotivado con la asignatura. Después de entrevistar a algunos alumnos, se comprobó que esto se debía a la metodología de las clases, caracterizada por la ausencia de interacción y dinámicas activas, el exceso de ejercicios de *drilling* y el empleo de recursos tradicionales como el libro de texto.
- 2) Clima del aula. La relación entre alumnos y docente era muy buena en general, aunque había dos alumnos disruptivos con los que la docente solía colisionar. Se

documentan 4 ocurrencias en el *Diario reflexivo de prácticas* de este tipo de suceso (Núñez Ojeda, 2023).

- 3) Uso de la L2. El uso de la L2 era poco frecuente en las clases. Las explicaciones, instrucciones y la mayoría de las interacciones se realizaban en la L1, pese a que la mayoría de los alumnos presentaban un buen nivel de inglés.
- 4) Rol de la auxiliar de conversación. El alumnado respondía positivamente a las clases de la auxiliar de conversación. La motivación y la participación aumentaban significativamente y el uso de la L2 era predominante.

Llegué a la conclusión de que la desmotivación hacia el inglés no era constante, sino que variaba según la metodología y las actividades que se realizaban. El alumnado se mostraba más proactivo a realizar tareas ajustadas a sus intereses personales y a su vida cotidiana. También respondía mejor a aquellas tareas que implicaban trabajar de forma colaborativa y con materiales innovadores. Todas estas estimaciones se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar la intervención para incentivar el uso de la L2 en el aula.

Por otro lado, elaboré un paisaje lingüístico del IES Capellanía, que me facilitó información sobre los hábitos lingüísticos, socioeconómicos y culturales del alumnado, de sus respectivas familias y de docentes y demás personal del centro. De dicho paisaje, se deduce que en el IES Capellanía la lengua predominante es el español (Tabla 8).

Lengua	Cantidad de signos lingüísticos	Porcentaje
Español	34	66,66 %
Inglés	14	27,45 %
Francés	2	3,92 %
LSE	1	1,96 %
	51	

Tabla 8. Signos lingüísticos del IES Capellanía (Núñez Ojeda, 2023, p. 32).

Pese a que hay alumnado de otras nacionalidades en el centro, no se han observado signos en lenguas distintas a las que figuran en la tabla anterior. Se concluye que no se promueven realmente ni el plurilingüismo ni la multiculturalidad en el centro.

El *input* que ofrecen los paisajes lingüísticos brinda numerosos beneficios pedagógicos. Rowland (2013) propone 6:

- 1) Desarrollo de la capacidad crítica de lectura y escritura.
- 2) Mejora de la competencia pragmática.
- 3) Aumento de las posibilidades de aprendizaje incidental de la L2.
- 4) Adquisición de competencias de lectura y escritura multimodales.
- 5) Estimulación de la multicompetencia en el alumnado.

6) Incremento de su sensibilidad hacia los aspectos connotativos de la lengua.

Con la intervención, se pretendió aumentar el *input* lingüístico del aula y transmitir a los docentes su utilidad para el aprendizaje de inglés.

3.2. Segunda fase de observación e intervención

Durante la segunda fase de prácticas, intervine un total de 4 veces en diferentes grupos, lo que me ayudó a conocer los intereses del alumnado y las dinámicas que funcionaban mejor en cada grupo. Durante este período, incorporé en el aula diferentes metodologías, como el aprendizaje de lenguas basado en tareas, y aspectos relevantes para el aprendizaje de la L2 que aprendí en las diferentes asignaturas del máster. De este modo, mejoré mis habilidades de diseño y planificación. Además, incorporé la multimodalidad en una de estas sesiones para ver si era factible implementarla en mi intervención. Para ello, incluí contenidos en diferentes formatos (audiovisual, oral y escrito) e integré las TIC en el aula, fomentando el uso de aplicaciones como *Canva o Padlet*. También recurrí a *Bamboozle*, una aplicación que permite crear juegos para repasar contenidos lingüísticos. El uso de juegos sobre gramática y vocabulario no solo aporta conocimientos al alumnado, sino que también promueve el aprendizaje dinámico y activo en el aula de inglés (Cárdenas-Moncada et al., 2020). En los siguientes apartados, expongo de manera más detallada cada una de las intervenciones y comento los aprendizajes de cada una.

3.2.1. Primera intervención

Mi primera intervención fue con el grupo de 1.º de Bachillerato B el 6 de marzo, como indico en el *Diario reflexivo de prácticas*. Fue una intervención breve y espontánea. Corregí ejercicios del libro de texto sobre las oraciones de relativo y repasé la formación de la estructura. También aproveché para preguntar palabras de vocabulario de enfermedades y resolver dudas. Tras corregir, me relevó la profesora. Me sentí más cómoda de lo que pensaba a la hora de intervenir. Pese a que la mayoría de los alumnos no habían hecho los ejercicios en casa, se mostraron participativos. La principal dificultad que afronté fue que desconocía los nombres de los alumnos. También observé que tardaron mucho tiempo en hacer los ejercicios (Núñez Ojeda, 2023, p. 18). Esto me sirvió para saber que debía tener en cuenta este aspecto a la hora de diseñar mis sesiones.

3.2.2. Segunda intervención

Mi segunda intervención fue con el grupo de 4.º ESO C. Trabajé el vocabulario de materiales y realicé un *listening* sobre una campaña de limpieza de playas. Preparé

también un [Bamboozle](#) para repasar lo aprendido al final de la clase. Sin embargo, solo dio tiempo a practicar el vocabulario y hacer algunos ejercicios de *drilling*. Alterné la L1 y la L2, aunque mayoritariamente me expresé en la L2 con frases cortas y sencillas. Pregunté a algunos alumnos el significado de algunas palabras, leí un texto con ellos y corregí su pronunciación en algunas ocasiones. Luego, intenté reproducir el audio, pero los altavoces no funcionaban. No pudimos escuchar el *listening* ni jugar. Gracias a este suceso, entendí la importancia de anticipar posibles interrupciones y de gestionar correctamente el tiempo (Núñez Ojeda, 2023, p. 20). El juego se realizó en otra sesión y tuvo una gran aceptación.

3.2.3. Tercera intervención

Los días 17 y 18 de marzo realicé mi tercera intervención con los 3 grupos de 2.º ESO. Mi tutora me pidió que trabajásemos los condicionales a través de alguna actividad de *listening*. Para ello, busqué una canción que contuviera estas estructuras y vocabulario adecuado al nivel del alumnado. Escogí la canción [Count on me](#) de Bruno Mars y busqué unos [ejercicios](#) en los que los alumnos tenían que relacionar diferentes oraciones condicionales. En la primera mitad de la clase, corregimos unos ejercicios de repaso. En la segunda mitad, realizamos la actividad de la canción. Reproduje el audio dos veces, pregunté por la traducción de algunas palabras y corregimos el ejercicio. Después, lo reproduje una tercera vez y cantamos todos juntos. La actividad motivó enormemente al alumnado y tuvo óptimos resultados. En esta sesión aprendí que hay que escoger cuidadosamente el vocabulario que empleamos en el aula porque, sin pretenderlo, podemos ofender a parte del alumnado (Núñez Ojeda, 2023, p. 28). Concretamente, pregunté qué significaba la expresión *get fat*. Mi tutora me comentó que había una alumna en la clase que sufría acoso escolar por tener sobrepeso y que era mejor evitar palabras que hiciesen alusión a temas sensibles, como el físico.

3.2.5. Cuarta intervención

Llevé a cabo mi cuarta y última intervención con el grupo de 4.º ESO C durante dos sesiones que se enfocaron en trabajar la producción escrita y la multimodalidad. Para la primera sesión, busqué [una ficha de actividades](#) sobre la fiesta británica *Bonfire night*. Pedí a algunos alumnos que leyesen el texto y tradujesen el léxico clave. Después, expliqué la estructura de un texto expositivo en inglés y proyecté en la pizarra 2 recursos que había diseñado para andamiar la siguiente actividad: escribir un texto expositivo breve sobre una fiesta española. El primer recurso era un [PDF](#) con el nombre en inglés

de las fiestas españolas más importantes. Las leímos y explicamos en qué consistía cada una. El segundo recurso eran unas *prompt questions* que debían responder en el texto. Antes de empezar a escribir, dejé 10 minutos a los alumnos para que se documentasen con sus teléfonos móviles. Los alumnos dispusieron del resto de la hora para escribir su texto con ayuda del diccionario.

En la segunda sesión, los alumnos finalizaron sus composiciones y las convirtieron en multimodales con *Canva*, incluyendo imágenes, audio y/o vídeo. Se pidió a los alumnos que accediesen a un *Padlet* conjunto, donde podrían ver un modelo y subir los productos finales. Una vez subidos, se solicitó que valorasen las composiciones de sus compañeros. Me sorprendió que, pese a ser alumnos de cierta edad y con cierta autonomía, enfrentaron problemas para realizar tareas simples, como acceder a un sitio web, insertar imágenes o enlazar un documento *PDF*. Esto revela una escasa alfabetización digital e insuficiente nivel de competencia digital (Núñez Ojeda, 2023, p. 30). Pese a las dificultades, los alumnos valoraron positivamente la actividad, alegando que no suelen realizar actividades creativas ni usar el ordenador en clase. Algunas alumnas apuntaron que les gustó el formato de la aplicación, porque podían ver las composiciones de los demás y valorarlas como si de una red social se tratase.

3.3. Otras actividades

Durante estos tres meses de prácticas, he tenido la oportunidad de conocer la vida del centro desde dentro, asistiendo a multitud de reuniones y eventos. Mencionaré los más relevantes a continuación.

3.3.1. Reuniones de departamento

He podido asistir a 5 reuniones del departamento de inglés. Se observó una buena relación y comunicación entre los docentes, que garantiza un clima favorable al intercambio de opiniones. Las reuniones se realizaron en el departamento, donde se almacenan materiales, exámenes, trabajos y demás documentación. En estas reuniones se suelen tratar temas relevantes y se establecen consensos para tomar ciertas decisiones coherentemente. Algunos de los temas que se discutieron en mi presencia fueron el uso de rúbricas analíticas para evaluar, la implementación de medidas de atención a la diversidad en ciertos cursos, el diseño de situaciones de aprendizaje o la promoción y titulación del alumnado. Pude participar activamente y dar mi opinión sobre las cuestiones planteadas, por lo que se ha creado una valiosa sinergia entre docentes

experimentados y noveles. Fue una oportunidad de aplicar de forma práctica algunos contenidos aprendidos durante el Máster y escuchar las experiencias de otros docentes.

3.3.2. Sesión de evaluación

Al final del segundo período de prácticas, asistí a la sesión de evaluación de 4.º ESO C. Allí, los profesores de las diferentes materias revisaron los resultados de aprendizaje de cada estudiante junto al tutor, el orientador y el jefe de estudios. El propósito de estas sesiones es intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado y adoptar medidas de forma consensuada para mejorar los procesos de enseñanza. Antes de nada, se comenta en general el avance y el desempeño del grupo. Luego, se comentan las calificaciones de cada alumno en cada materia y se comprueba que no hay ningún error. Después, los profesores destacan las fortalezas y debilidades de cada alumno y analizan su situación personal. Finalmente, el orientador recapitula, pregunta qué alumnos necesitan algún tipo de adaptación curricular y da una serie de recomendaciones al tutor.

3.3.3. Reunión de proyectos

En el segundo período de prácticas, acudí a una reunión de coordinación de los diferentes proyectos en los que participa el centro. Estas reuniones se celebran semanalmente con el fin de planificar actividades, eventos y efemérides. El IES Capellanía está inscrito en proyectos estatales (*Pentabilities*), autonómicos (Escuela Espacio de Paz, Innicia, Igualdad y Coeducación, TDE, ComunicA, Bilingüismo, etc.) y de centro (Juego de clanes, Cuenta Conmigo). Llamaron especialmente mi atención *Juego de clanes* y *Cuenta Conmigo*.

- *Juego de clanes*. Se organiza una liga en la que los grupos de 1.º y 2.º de la ESO consiguen puntos cuando se observa una mejora en aspectos como calificaciones, limpieza y orden del aula o participación en clase. A final de curso, el grupo con más puntos va de excursión a un destino consensuado entre alumnos y profesores. El objetivo del proyecto es mejorar la convivencia en el centro y hasta ahora ha tenido excelentes resultados.
- *Cuenta Conmigo*. Durante una semana al año, el centro invita a padres, madres y tutores legales a impartir charlas para dar a conocer sus profesiones y orientar al alumnado sobre su futuro laboral. Así, los padres se implican activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y configuran el centro público que quieren para sus hijos, actuando por tanto

como cogestores de la educación del alumnado y no como meros clientes de la escuela (Bolívar, 2006).

En esta reunión recabé información sobre el apoyo que se presta en el centro a los alumnos de otras nacionalidades que no son competentes en castellano. Pese a que la he pedido en varias ocasiones, no se me ha facilitado la estadística oficial, pues se me ha asegurado que no disponen del dato. No obstante, me consta que se trata de una cifra considerable, ya que en casi todos los grupos hay al menos 1 o 2 alumnos procedentes de otros países o cuya lengua materna no es el castellano. El equipo directivo me comentó que no se disponía de los recursos necesarios, ya que la Junta de Andalucía no había autorizado el aula de ATAL (Aulas Temporales de Adaptación Lingüística) en el centro este curso escolar. Antes de la pandemia, algunos profesores voluntarios colaboraban en un programa de apoyo específico para estos alumnos. Los docentes cambiaban guardias por horas de clase para ayudar a los alumnos extranjeros o con dificultades. Debido a los buenos resultados del programa, se pretende retomar en los próximos cursos.

3.3.4. Clases de inglés con la auxiliar de conversación

Como se ha indicado en el apartado 1.2., el centro recibe y acoge a una auxiliar de conversación cada año. Este curso, la auxiliar procede de Inglaterra y es una chica joven, de unos 22 años. Sus clases eran dinámicas y productivas y el alumnado se mostraba más motivado porque trabajaban de forma colaborativa y con recursos audiovisuales o *realia*. Además, se observó que incrementaba el uso de la L2 en el aula porque la auxiliar no hablaba en español en ningún momento y promovía actividades focalizadas en la producción oral (Núñez Ojeda, 2023, p. 23). Muchas de las características de estas clases se incorporaron a las sesiones de la intervención final.

3.3.5. Clases de inglés con otros grupos

Acompañé en varias ocasiones a otras dos profesoras con el grupo de 1.º de Bachillerato B y 3.º ESO de Diversificación, tal y como comento en el *Diario reflexivo de prácticas*. Con el grupo de 1.º de Bachillerato B estuve 2 veces. La primera vez, los alumnos hicieron exposiciones orales. La segunda vez, la profesora me dejó intervenir de forma espontánea, como indico en el punto 3.2.1. Con el grupo de 3.º ESO de Diversificación estuve 1 vez. El grupo está compuesto por un grupo heterogéneo de 13 alumnos, entre los que hay repetidores y alumnos con NEAE y NEE. Los alumnos cursan ámbitos con contenidos muy simplificados que agrupan las diferentes materias para facilitarles el aprendizaje. La profesora de inglés organiza proyectos en cada unidad que

permiten al alumnado explotar su creatividad y presentar los conocimientos de una forma más visual. Esto me inspiró a pensar tareas creativas y visuales que fomentasen la cooperación y la motivación en el aula. Presenciar una clase de Diversificación me ha permitido ver de cerca la realidad de alumnos con dificultades de aprendizaje pronunciadas y darme cuenta de lo complicado que es captar su atención y ayudarles a avanzar.

4. REFLEXIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

A lo largo de estos meses en las prácticas, he comprobado cómo se trabaja en un centro educativo y trasladado a la realidad gran parte de los contenidos que he aprendido en el máster. Hablaré de las tres fases que se han sucedido: observación e investigación, diseño, e implementación de la intervención didáctica.

- 1) Fase de investigación, observación y recogida de datos. Esta fase resultó esencial para advertir las carencias del proceso de enseñanza-aprendizaje y hallar las maneras en que se podían suplir. Con los datos recabados, creé materiales afines a las necesidades y preferencias del alumnado. A este respecto, es fundamental elegir bien los instrumentos de recogida de datos para recabar información en cantidad y de calidad. También es necesario sistematizar e interpretar estos datos con la atención y el tiempo suficientes.
- 2) Diseño de la intervención. Me gustaría destacar el tiempo y esfuerzo que me conllevó elaborar materiales originales y relevantes para la intervención. Sin embargo, ha sido enriquecedor diseñar mis propios materiales porque me ha permitido explotar mi creatividad y mejorar mi competencia digital. Además, pese al esfuerzo dedicado, ha sido muy gratificante ver que el alumnado ha valorado positivamente mi trabajo.
- 3) Implementación de la intervención. La intervención tuvo excelentes resultados. Lo que más me preocupaba era la gestión del aula, pero me siento orgullosa de conseguí integrar en las actividades a todo el alumnado. Fue muy satisfactorio ver que alumnos/as tímidos/as, disruptivos o con NEAE no solo siguieron las clases, sino que participaron de forma activa en ellas. Por ello, afirmo que he apreciado una evolución en el aprendizaje general del grupo. Además, pese a que se incorporaron actividades y recursos completamente nuevos, los alumnos se mostraron receptivos y se adaptaron rápidamente. Esta adaptación ha sido conjunta, pues, durante la intervención, tuve que

amoldarme a cambios de última hora y reorganizar el planteamiento de algunas tareas para alcanzar los objetivos planteados. He aprendido que un docente debe ser organizado, pero a la vez resolutivo para anteponerse a este tipo de situaciones.

Desde mi análisis, considero que los buenos resultados de la intervención se deben a tres aspectos principales: el trabajo colaborativo, la relación con el alumnado y el intercambio de *feedback*.

- Trabajo colaborativo. Hay que resaltar que el alumnado de 2.º C no estaba acostumbrado a trabajar en equipo. Este tipo de dinámicas sin duda alguna propiciaron la motivación, la participación y la integración de todo el alumnado y crearon un clima adecuado para intercambiar opiniones desde el respeto y la tolerancia.
- Relación con el alumnado. Ha resultado clave para el éxito de la intervención. Implementé la misma intervención en tres grupos, pero los resultados fueron completamente diferentes. Aunque influyeron otros factores como la ratio de alumnos o el nivel de inglés, el aspecto determinante fue la relación con el alumnado. Desde el principio, conecté con los alumnos de 2.º ESO C y conseguí que se sintieran cómodos en las clases de inglés. Para ello, memoricé rápidamente sus nombres e incorporé a las sesiones aspectos que les resultasen atractivos, como juegos y tareas en las que pudiesen expresar su creatividad o contarme aspectos personales como cotilleos de la clase. Poco a poco, entablamos una relación cercana que facilitó la transmisión y adquisición de conocimientos.
- Intercambio de *feedback* durante y después del proceso. Esto permitió al alumnado resolver dudas sobre algunos aspectos gramaticales complejos y destacar aquellos aspectos o contenidos que más le habían llamado la atención. Toda esta información me ha sido de gran utilidad para conocer mis fortalezas y debilidades como docente y para saber cómo mejorar la intervención en el futuro.

Al igual que con la cápsula se pretende dejar una huella para la posteridad, el docente siempre busca trascender en la memoria y el recuerdo de sus alumnos. Sin embargo, creo que estos meses he aprendido infinitamente más de lo que he podido enseñar. Como docente, he transmitido conocimiento, me he replanteado mis principios pedagógicos y he descubierto nuevas formas de motivar a mis alumnos. He entendido que

la enseñanza es un viaje de aprendizaje mutuo, en el que el docente y el alumno se enriquecen mutuamente, no solo a nivel académico, sino también personal. Como dijo el célebre filósofo romano Séneca, “enseñando, aprendemos”.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anderson, L. y Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
- Benitez-Correa, C., Gonzalez-Torres, P., Ochoa-Cueva, C. y Vargas-Saritama, A. (2019). A Comparison between Deductive and Inductive Approaches for Teaching EFL Grammar to High School Students. *International Journal of Instruction*, 12(1), 225–236. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12115a>
- Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común. *Revista de Educación*, 339, 119–146. <http://hdl.handle.net/11162/68682>
- Cárdenas-Moncada, C., Véliz-Campos, M., & Véliz, L. (2020). Game-based student response systems: The impact of Kahoot in a Chilean vocational higher education EFL classroom. *Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal*, 21(1), 64–78.
- Cassany, D. (2005): *Expresión escrita L2/ELE*. Arco Libros.
- CAST (2011). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.0*. Author.
- Chen, C. H. y Law, V. (2016). Scaffolding individual and collaborative game-based learning in learning performance and intrinsic motivation. *Computers in Human Behavior*, 55, 1201–1212. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.010>
- Christiansen, M.S. y Koelzer, M. L. (2016). Digital storytelling: using different technologies for EFL. *MEXTESOL Journal* 40, 1–14.
- Consejo de Europa (2020). *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario*. Servicio de publicaciones del Consejo de Europa. www.coe.int/lang-cefr
- Coyle, D., Hood, P. y Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and language integrated learning*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage.
- Ellis, R. (2013). Corrective feedback in teacher guides and SLA. *Iranian Journal of Language Teaching Research* 1(3), 1–18.

- Ellis, R. y Shintani, N. (2013). *Exploring Language Pedagogy through Second Language Acquisition Research*. Routledge.
- Griva, E. y Kasvikis, K. (2014). CLIL in Primary Education: Possibilities and challenges for developing L2/FL skills, history understanding and cultural awareness. En N. Bakić-Mirić y D. E. Gaipov (Eds.), *Current trends and issues in education: an international dialogue* (pp. 125–140). Scholars Publishing.
- Hatch, J. A. (2002). *Doing qualitative research in educational settings*. State University of New York Press.
- IES Capellanía (2021). *Plan de centro*. Este <https://www.iescapellania.es/wordpressprueba/plano-del-centro/>
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (2003). Ficha municipal de Alhaurín de la Torre. Junta de Andalucía. <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=29007>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 295, de 10 de diciembre de 2013. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2013/12/09/8/con>
- Marshall, C. y Rossman, G. B. (2011). *Designing qualitative research*. Sage.
- McDonough, K., Crawford, W. y De Vleeschauwer, J. (2016). Thai EFL learners' interaction during collaborative writing tasks and its relationship to text quality. En M. Sato y S. Ballinger (Eds.), *Peer interaction and second language learning: Pedagogical potential and research agenda* (pp. 185–208). John Benjamins.
- Núñez Ojeda, E. (2023). *Diario reflexivo de prácticas*.
- Núñez Ojeda, E. (2023). *Paisaje lingüístico del IES Capellanía*.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 7, de 18 de enero de 2021. <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3>

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. *Boletín Oficial del Estado*, 25, de 29 de enero de 2015. <https://www.boe.es/eli/es/o/2015/01/21/ecd65>

Ortega-Martín, J. L., Hughes, S. y Madrid, D. (2018). *Influencia de la política educativa de centro en la enseñanza bilingüe en España*. Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte.

Pinner, R. (2013). Authenticity of Purpose: CLIL as a way to bring meaning and motivation into EFL contexts. *Asian EFL Journal*, 15(4), 138–159.

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. *Boletín Oficial del Estado*, 275, de 17 de noviembre de 2021. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/984>

Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 394, de 30 de diciembre de 2016. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962>

Rowland, L. (2013). The pedagogical benefits of a linguistic landscape project in Japan. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 16(4), 494–505. <https://doi.org/10.1080/13670050.2012.708319>

Shin, D. y Cimasko, T. (2008). Multimodal composition in a college ESL class: New tools, traditional norms. *Computers and Composition*, 25, 376–395. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2008.07.001>

Suksawas, W. (2018). The study of the genre-based approach and EFL student journalism writing. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 235–248.

APÉNDICES

APÉNDICE A

Diario reflexivo de prácticas

APÉNDICE B

Paisaje lingüístico del IES Capellanía

APÉNDICE C

Tablas bloques de contenidos, criterios y estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales		
Contenidos (S1:2), (S2:1), (S3:1), (S4:1), (S5:1), (S6:1,3) y (S7:1, 2)	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje
<p>Estrategias de comprensión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. • Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. • Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). • Comprensión del sentido general, de información esencial y detalles de textos sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). • Inferencia y formulación de hipótesis a partir de preguntas guiadas. • Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. <p>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. • Costumbres, valores, creencias y actitudes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar la información esencial y algunos detalles de textos orales breves sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales. CCL, CD. • Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. • Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana y las relaciones sociales con el entorno. CCL, CSC. • Diferenciar las funciones comunicativas del texto y la organización textual (introducción del tema, desarrollo y conclusión). CCL, CAA. • Reconocer léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a temas relacionados con los intereses del alumnado e inferir del contexto el significado de algunas palabras. CCL, CAA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos orales breves y bien articulados sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 3. Distingue las partes principales y comprende el sentido general de una conversación entre dos o más usuarios. 4. Comprende las descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). 5. Entiende lo que se le pregunta sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). 6. Distingue los puntos esenciales de vídeos de <i>YouTube</i> y presentaciones sobre temas de su interés a través de mensajes bien articulados y apoyo visual.

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y el autodesarrollo personal.

Funciones comunicativas:

- Descripción sencilla de cualidades abstractas de personas, objetos y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal; actividades cotidianas; familia y amigos; trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

<p align="center">Contenidos (S1:2, 3), (S2:1, 3), (S3:1, 3), (S5:1), (S6:1, 3) y (S7:1, 2)</p>	<p align="center">Criterios de evaluación</p>	<p align="center">Estándares de aprendizaje</p>
<p>Estrategias de producción: Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articulación del mensaje de forma clara y estructurada. • Adecuación del mensaje al contexto y los interlocutores. <p>Ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narración del mensaje de forma clara, coherente y estructurada, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. • Apoyo y recuperación de conocimientos previos. <p>Estrategias de compensación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingüísticas: empleo de sinónimos y parafraseo de mensajes. • Paralingüísticas y paratextuales: señalamiento de objetos, uso de deícticos y uso de lenguaje corporal que apoyen el mensaje. <p>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenciones sociales y fórmulas de cortesía y lenguaje no verbal; costumbres, valores, creencias y actitudes. • Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Producir textos breves y comprensibles en el aula, en un registro neutro, con un lenguaje sencillo, en los que se proporciona, intercambia y solicita información sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...) CCL, CD, SIEP. • Incorporar a la producción de los textos orales conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales, respetando los turnos de palabra. CCL, CSC, SIEP. • Exponer un texto de forma coherente en base al contexto y propósito comunicativo. CCL, SIEP. • Manejar las estructuras sintácticas de la unidad (repetición léxica y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA. • Conocer y utilizar el léxico de la unidad para intercambiar ideas y opiniones simples y directos sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). CCL, CAA. • Pronunciar y entonar de forma clara e inteligible, aunque a veces se cometan errores o sea necesario reformular para producir un mensaje claro. CCL, CAA. • Utilizar expresiones cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves y facilitar la comunicación. CCL, CAA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presenta textos breves, estructurados y ensayados con o sin apoyo visual, sobre un objeto de su elección personal para incluirlo en una cápsula del tiempo. 2. Se desenvuelve correctamente en intercambios de opinión respetando las normas de cortesía básicas. 3. Participa en conversaciones en el aula, en las que intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...) y da instrucciones sobre cómo preservar una cápsula del tiempo. 4. Interviene en una conversación formal sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), intercambiando información, expresando sus ideas y reaccionando ante comentarios.

<ul style="list-style-type: none"> • Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, y el autodesarrollo personal. <p>Funciones comunicativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de convenciones sociales (saludos y despedidas; presentaciones; acuerdo y desacuerdo). • Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y actividades. • Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. • Expresión de hábitos. • Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios. • Planteamiento de deseos e hipótesis. • Inicio y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. <p>Estructuras lingüístico-discursivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Léxico oral de uso común (producción): identificación personal; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones: tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interactuar en intercambios estructurados respetando el turno de palabra, empleando fórmulas o gestos simples. CCL, CAA. 	
--	--	--

Bloque 3. Comprensión de textos escritos		
Contenidos (S1:1,2,3), (S2:1, 2), (S3:2), (S4:1,2), (S5:1), (S6:1)	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje
<p>Estrategias de comprensión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. • Identificación textos de carácter divulgativo sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), en formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo. • Análisis de la información y estructura del texto (sentido general, información esencial, puntos principales) contenida en textos auténticos sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...) y relacionados con contenidos de otras materias del currículo como, por ejemplo, Valores Éticos o Geografía e Historia. • Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras). • Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. <p>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costumbres, valores, creencias y actitudes. • Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y el autodesarrollo personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar la información esencial, las ideas principales y detalles relevantes en textos breves y bien estructurados sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), con estructuras sencillas y léxico de uso común tanto en formato impreso como digital. CCL, CMCT, CD. • Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales del texto. CCL, CAA, SIEP. • Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana y las relaciones sociales con el entorno. CCL, CSC. • Diferenciar las funciones comunicativas del texto y la organización textual (introducción del tema, desarrollo y conclusión). CCL, CAA. • Reconocer léxico escrito relativo a asuntos relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), e inferir del contexto el significado de algunas palabras. CCL, CEC. • Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación comunes y abreviaturas y símbolos frecuentes (uso del apóstrofo, &, etc.). CCL, CAA. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Entiende los puntos principales de textos divulgativos y contenido online redactados de manera simple y clara relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). 3. Comprende contenido en el que se habla de uno mismo, se describen personas, objetos y tradiciones de otras culturas; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). 4. Entiende lo esencial de textos divulgativos en los que se le informa sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). 5. Capta los puntos principales de textos periodísticos de carácter divulgativo de longitud breve, en soporte digital o impreso que contiene cifras, palabras en otro idioma e ilustraciones que apoyan gran parte el mensaje. 6. Comprende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia claramente estructurados sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).

Funciones comunicativas:

- Descripción sencilla de cualidades abstractas de personas, objetos y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de opiniones y puntos de vista sobre autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...).
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

- Léxico oral de uso común (recepción): identificación personal; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción		
Contenidos (S1:3), (S2:2, 4), (S3:2), (S4:3), (S5:2, 3), (S6:2) y (S7:3)	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje
<p>Estrategias de producción:</p> <p>Planificación</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación de las propias competencias comunicativas para realizar tareas de forma eficiente. Uso adecuado de recursos lingüísticos y digitales (diccionarios, enciclopedias...). <p>Ejecución</p> <ol style="list-style-type: none"> Producción de textos escritos breves en soporte papel y digital. Expresión del mensaje con suficiente claridad, en base a modelos y <i>prompt questions</i>. Apoyo en los conocimientos previos y obtención del máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). <p>Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Convenciones sociales y fórmulas de cortesía y lenguaje no verbal; costumbres, valores, creencias y actitudes. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, y el autodesarrollo personal. <p>Funciones comunicativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uso de convenciones sociales (saludos y despedidas; presentaciones; acuerdo y desacuerdo). 	<ul style="list-style-type: none"> Redactar en papel y en formato digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...), empleando de forma adecuada elementos de cohesión, respetando las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente a través de modelos, organizadores gráficos y conceptuales, <i>checklists</i>. CCL, CD, SIEP. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos y multimodales breves y de estructura simple (<i>ikigai</i>, <i>visión board</i>, <i>post de Instagram</i>, carta,). CCL, CAA, SIEP. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). CCL, CSC, SIEP. Demostrar un uso adecuado de estructuras sintácticas vistas en la intervención (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimenta un cuestionario sencillo en el que se reflexiona sobre el propio aprendizaje. Escribe notas y mensajes breves relacionadas con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). Escribe un <i>post</i> de <i>Instagram</i> en el que se describe un suceso o experiencia personal importante y se expresan opiniones de manera sencilla, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. Escribe correspondencia a su yo del futuro en la que intercambia información y expresa opiniones de manera sencilla.

<ul style="list-style-type: none"> • Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y actividades. • Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. • Expresión de hábitos. • Expresión del interés, gusto, sentimiento, esperanza, confianza y sorpresa, y sus contrarios. • Planteamiento de deseos e hipótesis. • Inicio y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. <p>Estructuras lingüístico-discursivas:</p> <p>4) Léxico oral de uso común (producción): identificación personal; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; educación y estudio.</p>	<p>8) Demostrar un uso adecuado de la variedad léxica vista en la intervención para intercambiar ideas y opiniones breves, simples y directos sobre temas relacionados con autoconocimiento (intereses, objetivos, sueños...). CCL, CEC.</p> <p>9) Probar buena ortografía, caligrafía y un buen uso de las convenciones textuales propias de textos en soporte papel como digital. CCL, CAA, SIEP.</p>	
---	---	--